

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Cristo con la corona de espinas

[Maestro de Osma](#) [atribuido a] (Activo a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI)

Nº inventario: 562 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Hispanoflamenco

Dimensiones: 73,66 x 62,23 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Ecce Homo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Los Angeles County Museum](#) (Los Ángeles, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 53.52

Historia del objeto

Esta tabla se atribuye al [Maestro de Osma](#), un artista activo a finales del siglo XV e inicios del XVI. Desconocemos dónde estuvo situada, pero su artífice llevó a cabo trabajos para el Burgo de Osma (Soria), Corrales de Duero, Curiel de Duero, Langayo (Valladolid) y Palencia. Silva Maroto (2007) señala que probablemente se trató de una obra creada para la devoción privada. Este pintor realizó numerosas de carácter devocional, como la [Virgen de la leche con el Niño](#).

No conservamos documentos que nos permitan saber para quién fue confeccionada o dónde estuvo, sin embargo, dado el que Maestro de Osma realizó trabajos para las provincias de Palencia, Soria y Valladolid, consideramos que debió estar en el ámbito castellano. La tabla fue adquirida en el segundo cuarto del siglo XX por Herbert Thomas Kalmus, presidente de *Technicolor Motion Picture Corporation*. Kalmus donó entre 1952-1962 su colección de arte a diversas instituciones y fundaciones norteamericanas. En 1953 donó *Cristo con la corona de espinas* a [Los Angeles County Museum](#), conservándose allí en la actualidad.

Descripción

Cristo aparece representado con marcas por todo su cuerpo, testimonio de los golpes que ha recibido tras la flagelación. Alrededor de su cuello hay una cuerda que también ata sus manos y en su cabeza lleva una corona de espinas. Únicamente viste un manto rojo sobre los hombros, por lo que el Maestro de Osma se basó en la imagen que Cristo tiene cuando Pilatos lo presenta

ante el pueblo judío (Silva Maroto, 2007). El fondo es oscuro y se puede leer la siguiente inscripción: Ecce Homo.

Ubicaciones

- ca. 1953

MUSEO

[Los Angeles County Museum, Los Ángeles \(Estados Unidos\)](#)

- segundo cuarto del s.XX - ca. 1953

COLECCIÓN PRIVADA

[Herbert Thomas Kalmus, Los Ángeles \(Estados Unidos\)](#)

- XVI - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BORCHERT, Till-Holger (2002): *Le Siecle de Van Eyck: Le Monde Mediterraneen et les Primit*, Ludion, Ámsterdam, p. 268.
- SILVA MAROTO, Pilar (2007): "Obras para la devoción privada en Castilla a fines del siglo XV: El Maestro de Osma", en *In sapientia libertas: escritos en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez*, Museo Nacional del Prado, Madrid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Christ with the Crown of Thorns

[Maestro de Osma](#) [attributed to] (Active in the late 15th and early 16th centuries)

Inventory number: 562 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 29 x 24 1/2 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Ecce Homo](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Los Angeles County Museum](#) (Los Ángeles, United States)

Inventory number in current collection: 53.52

Object History

This panel is attributed to [the Master of Osma](#), an artist active in the late 15th and early 16th centuries. We do not know where it was located, but its creator carried out works for Burgo de Osma (Soria), Corrales de Duero, Curiel de Duero, Langayo (Valladolid), and Palencia. Silva Maroto (2007) notes that it was likely a work created for private devotion. This painter produced numerous devotional works, such as the [Virgin of the Milk with the Child](#).

We have no surviving documents that allow us to know for whom it was made or where it was located; however, given that the Master of Osma carried out work in the provinces of Palencia, Soria, and Valladolid, we believe it must have been in the Castilian region. The panel was acquired in the second quarter of the 20th century by Herbert Thomas Kalmus, president of *Technicolor Motion Picture Corporation*. Between 1952 and 1962, Kalmus donated his art collection to various American institutions and foundations. In 1953, he donated **Christ with the Crown of Thorns** to [the Los Angeles County Museum](#), where it remains today.

Description

Christ is depicted with marks all over his body, evidence of the blows he received during the flagellation. A rope is tied around his neck, which also binds his hands, and he wears a crown of thorns on his head. He wears only a red cloak draped over his shoulders, indicating that the Master of Osma based his depiction on the image of Christ when Pilate presented him before the Jewish people (Silva Maroto, 2007). The background is dark, and the following inscription is visible: *Ecce Homo*.

Locations

- ca. 1953

MUSEUM

[Los Angeles County Museum, Los Ángeles \(United States\)](#)

- Second quarter of the XX - ca. 1953

PRIVATE COLLECTION

[Herbert Thomas Kalmus, Los Ángeles \(United States\)](#)

- XVI - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BORCHERT, Till-Holger (2002): *Le Siecle de Van Eyck: Le Monde Mediterraneen et les Primit*, Ludion, Ámsterdam, p. 268.
- SILVA MAROTO, Pilar (2007): "Obras para la devoción privada en Castilla a fines del siglo XV: El Maestro de Osma", en *In sapientia libertas: escritos en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez*, Museo Nacional del Prado, Madrid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: © Museum Associates/LACMA

